

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

**Ibragimova M.Kh.,
Omonova Sh.F.**

Tashkent State Dental Institute, Department
of hospital therapeutic stomatology
e-mail: leylafarxadovna1997@gmail.com

DIAGNOSTIC ASPECTS OF CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN CHRONIC HEPATITIS

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7394702>

ABSTRACT

Most researchers recognize a close pathogenetic relationship between inflammatory periodontal diseases and somatic pathology, especially with diseases of the hepatobiliary system (GBS). Given that it is in the liver that bile is continuously formed, the coordinated interaction of the structures of the liver and biliary tract determines general approaches to the diagnosis and treatment of hepatobiliary pathology. The relationship between the oral cavity and the gastrointestinal tract is a predisposing factor to the development of periodontal disease. It has been established that in patients with chronic hepatitis, the prevalence of catarrhal gingivitis occurs one and a half times more often than in healthy individuals.

Keywords: catarrhal gingivitis, liver, hepatitis, periodontal disease, hepatobiliary system, gastrointestinal tract.

**Ибрагимова М.Х.,
Омонова Ш.Ф.**

Ташкентский Государственный Стоматологический Институт
кафедра госпитальный терапевтической стоматологии
e-mail: leylafarxadovna1997@gmail.com

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ

АННОТАЦИЯ

Большинство исследователей признают тесную патогенетическую связь между воспалительными заболеваниями пародонта и соматической патологией, особенно с заболеваниями печени. Учитывая, что именно в печени непрерывно происходит образование жёлчи, согласованное взаимодействие структур печени и желчных путей обуславливает общие подходы к диагностике и терапии гепатобилиарной патологии. Взаимосвязь ротовой полости и желудочно-кишечного тракта является предрасполагающим фактором к развитию заболеваний пародонта. Установлено, что у больных с хроническим гепатитом распространенность катарального гингивита встречается в полтора раза чаще, чем у здоровых лиц.

Ключевые слова: катаральный гингивит, печень, гепатит, пародонт, гепатобилиарная система, желудочно-кишечный тракт.

**Ibragimova M.X.,
Omonova Sh.F.**

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti,
gospital terapevtik stomatologiya kafedrası
e-mail: leylafarxadovna1997@gmail.com

SURUNKALI GEPATIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI KATARAL GINGIVITNING DIAGNOSTIC ASPEKTLARI

ANNOTATSIYA

Ko'pgina tadqiqotchilar periodontning yalliglanish bilan kechuvchi kasalliklari va somatik patologiya, ayniqsa jigar kasalliklari bilan yaqin patogenetik aloqani tan oladilar. Jigarda safro doimiy ravishda hosil bo'lishini hisobga olsak, jigar va o't yo'llari tuzilmalarining muvofiqlashtirilgan o'zaro ta'siri gepatobiliar patologiyani tashxislash va davolashga umumiy yondashuvlarni belgilaydi. Og'iz bo'shlig'i va oshqozon-ichak trakti o'rtasidagi munosabatlar periodontal kasallikning rivojlanishiga moyil omil hisoblanadi. Surunkali gepatit bilan og'rigan bemorlarda kataral gingivitning tarqalishi sog'lom odamlarga qaraganda bir yarim baravar ko'p ekanligi aniqlangan

Kalit so'zlar: kataral gingivit, jigar, gepatit, parodont, gepatobiliar tizim, oshqozon-ichak trakti.

Relevance: Gingivitis is an inflammation of the gums, caused by the adverse effects of local or general factors, occurring without violating the integrity of the periodontal junction and without destructive processes in other periodontal structures.

The gum is a border structure through which the periodontal complex interacts with the external environment. Normally, with a clinically healthy gum, directly under the epithelial attachment to the tooth, one can see a small accumulation of lymphocytes and macrophages penetrating the gingival fluid in response to the action of microorganisms growing on the surface of the mucous membrane and teeth. There are no clinical signs of gingival inflammation. These cells are absent only in exceptional cases. Then one speaks of an "absolutely intact" gum.[2]

Chronic hepatitis is a systemic pathology in which the oral cavity is affected with a high frequency [9]

Pathology of the hepatobiliary system is one of the most common chronic diseases in the population, ranking third after cardiovascular diseases and diabetes mellitus [1,6].

It has been proven that there is a relationship between the oral cavity and the gastrointestinal tract, which is a predisposing factor in the development of the disease. Against the background of liver diseases, inflammatory changes in the periodontium are more often of a generalized nature and are characterized by pronounced pathomorphological, immunological and biochemical changes.[5,7,8]

In many systemic diseases (digestive tract, blood system, infectious diseases, and many others), changes in the mucous membrane appear long before the appearance of general clinical symptoms of the pathology of human organs and systems [13]. Liver diseases are often accompanied by changes in the oral cavity [10,11]. The secretory and motor activity of the gastrointestinal tract is influenced by the receptors of the oral mucosa, which are a powerful source of reflexes [3,12].

Purpose: to study the diagnostic aspects of chronic catarrhal gingivitis in chronic hepatitis.

Material and methods: 24 patients with catarrhal gingivitis were chosen as the object of the study.

The complex of diagnostic measures included standard and additional methods of examination, as well as laboratory tests. For a comprehensive assessment of the state of the oral cavity, a program was developed for diagnosing the main dental diseases in patients with chronic hepatitis. The program included the study of complaints, anamnesis of the disease, data of an anamnesis of life, data from an objective study, reflecting index indicators(KPU, GreenVermillion index, gingivitis index (PMA),

periodontitis index (PI), CPITN) and functional study data (Kulazhenko test). A cytological study of the gingival fluid and the microbiological landscape of PZDK was carried out by conventional methods. The examination included an x-ray examination (orthopantomogram).

Results and discussion. Results of dental examination of patients with chronic catarrhal gingivitis in chronic hepatitis. When collecting anamnestic data, it was found that some periodically (5 people, 17.2%), and a significant part of patients (19 people, 65.5%) constantly noted bleeding gums either while brushing their teeth or while eating. Most patients noted difficulties in chewing food to one degree or another, which is associated with: secondary partial adentia, the presence of carious cavities, etc. The surveyed noted itching, bitterness in the mouth, food retention between the teeth, the presence of dental deposits. The average values of the hygiene index (2.31 ± 0.41) indicate that the hygienic condition of the oral cavity in patients with chronic catarrhal gingivitis is assessed as unsatisfactory. Almost all patients had soft dental plaque. In 7 patients (24.14%), in addition to soft plaque, hard supra- and subgingival dental deposits were noted. Determination of the papillary-marginal-alveolar index showed a pronounced prevalence and intensity of the pathological process in periodontal tissues in all patients with chronic hepatitis. The determination of the periodontal index was carried out in all patients. The revealed average value of the periodontal index (2.0 ± 0.40) also indicates the severity of the inflammatory process in periodontal tissues with a predominance of moderate forms of disease severity. According to the results of the evaluation of the CIPTN index, it turned out that among the examined patients with unstable angina, there was not a single person with a healthy periodontium (Table 3). From the data obtained, it can be seen that many patients with chronic catarrhal gingivitis in chronic hepatitis had bleeding gums, the presence of hard dental deposits, and more often than in other groups, a periodontal pocket of 3-5 mm (51.72%) was diagnosed. Kulazhenko test. The time of hematoma formation was used to judge the stability of capillaries and the permeability of gingival blood vessels. The average rate of formation of vacuum hematomas in the examined is presented in Table. 5. According to the data obtained in all the studied groups, the rate of hematoma formation was sharply increased, which indicates the presence of inflammation in the periodontal tissues. However, it is necessary to note a rather severe degree of clinical manifestations, which is confirmed by the analysis of index indicators: low hygienic condition according to the results of the Green-Vermillion index, the highest values of papillary-marginal-alveolar (PMA) and periodontal index (Pi). In the data of a functional study (Kulazhenko's test), a decrease in capillary resistance was recorded in cardiac patients, which confirms the presence of inflammation in periodontal tissues. **Conclusion.** Based on the analysis of the results of an objective study, it can be concluded that damage to the organs and tissues of the oral cavity is associated with the systemic nature of pathological processes in chronic hepatitis. Such a condition, in our opinion, is associated with a direct dependence of the clinical manifestations of liver disease in the oral cavity. These patients need a complete sanitation of the oral cavity with the exclusion of all foci of chronic infection: professional oral hygiene, rational individual oral hygiene, therapeutic treatment.

References.

1. Babenya A.A. Features of the manifestation of dental pathology in persons with diseases of the gastrointestinal tract (literature review) / A. A. Babenya // Innovation in dentistry. - 2015. - No. 1. -p.72-75.
2. Banchenko G.V., Maksimovsky Yu.M., Grinin V.M. The tongue is the mirror of the body. Clinical guide for physicians. - M., 2000. - 456 p. 2
3. Banchenko, G.V. Combined diseases of the oral mucosa and internal organs / G.V. Banchenko. - M., Medicine, 1979. - 190 p.]
4. Eremin O.V., Lepilin A.V., Kozlova I.V., Kargin D.V. Comorbidity of periodontal and gastrointestinal diseases // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2009. №3. –p.16-19
5. Zhazhkov E.N. Complex treatment of chronic catarrhal gingivitis and mild periodontitis with the use of argon plasma flow: Ph.D. dis. ... cand. honey. Sciences / E.N. Zhazhkov. - Smolensk, 2010. - 20 p.

6. Kamilov Kh.P., Ibragimova M.Kh. Features of the diagnosis of periodontal diseases in patients with chronic calculous cholecystitis // J. Biomedicine. - 2019. - No. 1. - P. 60 - 68)
7. Kamilov Kh.P., Ibragimova M.Kh. Samadova Sh.I. The use of ozonized sesame oil in the complex treatment of erosive-ulcerative form of lichen planus of the oral mucosa//Medicine and innovation. - 2021.-№1.-P. 83-92
8. Kuzmina, OV Pathology of the periodontium in chronic diffuse liver diseases / OV Kuzmina // Chronic diffuse liver diseases in general medical practice Textbook, approval for the publication of the UMO on medical and pharmaceutical education of Russian universities, Compilation IV Kozlova, MV Safonova-Saratov Izd - in SSMU, 2006 -C 100-107
9. Maksimovskaya L.N., Dzhamaldinova T.D., Sokolova M.A. The state of the microcirculation system of gum tissues in patients with inflammatory periodontal diseases against the background of various stages of GERD // Stomatology for everyone. 2011. No. 1.- S. 14-17.
11. Morozova, S.I. Diseases of the oral mucosa: Atlas / S.I. Morozova, N.A. Savelyeva - M.: LLC "Medical Information Agency", 2012. - 272 p.: ill.].
10. Moseeva M.V., Khokhlacheva N.A. Dental complaints of patients with erosive and ulcerative lesions of the gastroduodenal zone // Vyatskiy Medical Bulletin. 2019. No. 2 (62). –S.13-18
11. Therapeutic dentistry. Illness of the mucous membrane of an empty company / M.F. Danilevsky [ta insh.]. - K., 2010. - 640s. 5. Diseases of the oral mucosa / ed. L.M. Lukinykh. - N. Novgorod, 2003. - 210 p.].

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000